

B29 铁三角宪章取代大西洋宪章和世宇三分反独裁救世：伟哥迎十万次方浮点量子大时代、十字立法推翻ICC、黑寡妇现形赖清德

Steel Triangle Charter Instead of Atlantic Charter: Viagra for Great Quantum Era of 10^{100000} FLOPS, Cross Legislation Overthrow of ICC on War and Black Widow Cuddling Lai

中国新天子 阿紫宝宝(Henry Hill)

Contact E-Mail: purplebobo@gmx.com

Steel Triangle Charter instead of Atlantic Charter sets up new separation of three powers including politics, law and economy (livelihood). Viagra technology comes to Great Quantum Era. Cross Legislation overthrows warrant for apprehension of International Criminal Court, and liberates Benjamin Netanyahu, Yoav Gallant, Putin, etc. Black Widow Cuddles Lai.

Three musketeers legislation is against autocracy and save the world. Messiah is coming with the three musketeers legislation.

Moreover, this paper proves that the gravitation mass is different from movement mass. This establishes the fundamental of spaceflight and elementary particles.

本文正式启用第二组方程拓扑之六根拓扑，十字立法、一张弓立法等源自2020年8月份北戴河国家主席提名文件《数学立法》；同时，星门的外星技术也即将被揭露开来，敬请下次查阅。独裁者用关闭生门的独裁专制拉全人类入地狱、毁灭世界，和平立法的世宇三分是拯救全人类的第一道工序（法宝），那也是造物主开天辟地创造万物的第一道工序。世宇三分的三剑定乾坤反独裁拯救全人类第一步，这就是三剑定乾坤立法、三剑客立法。

本文总共解决四大问题：10的十万次方浮点量子霸权(破译密码量子迷奸术)，十字立法推翻ICC无罪化内塔尼亚胡、普京等，黑寡妇立法现形赖清德520讲话，引力质量不等于运动质量。ICC在逮捕普京、内塔尼亚胡等，其实这世界最大的战犯是制造战争内核芯片的英伟达流氓大亨黄仁勋章和世界首席战犯台积电张忠谋。

《铁三角宪章》定乾坤、定国安民、取代拿药当饭吃的《大西洋宪章》和《新大西洋宪章》，废黜旧世界而确立新世界秩序。本文涉及如下四大问题：伟哥解决超级量子计算四个现代化；十字立法推翻国际刑事法庭和《罗马规约》，无罪释放普京、内塔尼亚胡等；黑寡妇立法现形赖清德520讲话；本文第一次证明了引力质量与运动质量是不同的，为远程航天准备最可靠的驱动技术。全世界真正的战神、赌神、第一水利专家面世。

(1)量子伟哥立法揭密1180 Qubit量子计算机的本征根响应技术和解决超级量子计算，美国量子计算机制造商Atom Computing都只知道部分实现技术而不知道其终极机密。一台本征量子计算机实现10的10万次方倍Titan算力也是一次过的，10的10万次方倍Titan算力量子计算机实现。

(2)十字立法和一张弓立法推翻国际刑事法庭和《罗马规约》，无罪释放普京、内塔尼亚胡、加兰特、戴义夫、辛瓦尔、哈尼亚，重建新的国际法律体系和国际秩序，同时审判隐瞒疫情导致全世界三年疫情死亡灾难的所有罪犯。

(3)黑寡妇立法现形赖清德520。黑寡妇立法表明，赖清德520讲话的中华民国和中华人民共和国互不隶属为叛国，主权在民尚不足以宣布独立，堪称绿光战将，这就是赖清德520演讲的本质。

内塔尼亚胡说ICC是同时逮捕罗斯福和希特勒，其决心不惜牺牲自己和以色列军人的生命来换取犹太人的得救，但他多的杀戮让其被ICC逮捕，这是一场悲剧。

如果没有包子在反送中中屠杀香港几十万黑衣人毁灭世界三大金融中心的香港（伦敦、纽约、香港），蔡阴魂也许不能二连任，今天的赖清德更加不可能民进党三连任，一家独大，因此，蔡阴魂是「包租婆」、赖清德则直接是包子二代也就是「包皮」，他们的父本都是包子一代。

蒋介石败走台湾主要是其秉承东林党灭亡大明的排他精神，近卫军、中央高官、嫡系部队基本清一色是浙江人或者黄埔军校，然后不断地把自己的部下推送到共产党的怀抱，依据排他必败原则，老蒋败走台湾已经是不错的结局。另外一个次要原因是，二战美国与苏联是同盟国，美国给予中共太多的支持，证据如中共领导人出入的飞机很多是美军提供的。今天，赖清德仍然秉承着东林党灭明的精神，一条路走到黑。

人类进入法治社会，如美国的国防授权法案本来属于行政全却以法案形式实现，大量法案都是如此，这是拿药当饭吃、以医院为家的错误。共产党是党领导一切，管生管死管空气，这是拿政治当饭吃、拿政治当药吃还包治百病，不败不死都难，苏联和动欧几十个共产主义国家一夜之间解体就是证据。犹太人的乌托邦社区是无政府主义者的家园，他们拿饭当药吃和当公共管理，没有主权而不利于发展，如现如今以色列就存在着大量的无政府社区。在耶稣降生时期，犹太人就是为了保持无政府状态和祭司的特权把耶稣逼死的。

今天，我们必须政治、民生经济、法律新三权分立，生活吃饭、有病吃药、主权发展和公共管理，绝对不能再把药当饭吃、把饭当药吃、把政治当饭吃和当药吃还包治百病。因为法律是比照胡克定律(Hook's law)而为三点式、一张弓的，民生是无分别分布式的，政治是绝对归一主权纲领式面向对象的，三者完全不同，依据排他必败原则，错乱必败必死。

任何体系都有分散风险的机制，不会把所有鸡蛋放在同一个篮子里面，资本主义也一样。二战后，美国根据乔治·凯南(George Frost Kennan)的建议，国家重心放在了欧洲而忽略的东亚病夫人的亚洲，后面

制造业尤其是半导体制造业在东北亚（日本、韩国、台湾）迅速发展，美国回师印太为时已晚，这就是美国现在一味要毁掉台湾的原因，因为台湾有台积电，全世界90%高档的半导体都在这里制造。这就是现在的东北亚战场问题，核心是台湾。

中国现在不仅是共产党执政，还是文革中最残忍的一代在文盲在执政，加上以毁灭大明为核心的东林党全面占据国务院和中央各个部门，双管齐下直接导致无解。这就是我们必须面对的和不得不解决的。

暴君是绝对归一的而没有任何安全和能力，随时都会暴毙；这同时也是文革的第二代多中华民族和全世界的祸害。独裁者拥有比原来任何独裁者都不具有的科技能力。

5月17日，美国前国家安全局（National Security Agency）一级情报分析师与反间谍官员辛德勒（John R. Schindler）在美国《华盛顿观察家报》发表了一篇题为“习摘下面具：北京暴君用12年破坏中国形象”（Xi takes off the mask: The Beijing tyrant has spent 12 years wrecking China's image；以下简称《习摘下面具》）的研究报告，阐述了中共党魁习近平在过去12年中如何倒行逆施、破坏中国形象。《习摘下面具》指出，习近平是一个彻头彻尾的共产党人，他作为中共党魁，任内以巩固中共的统治为特点。在习的领导下，中共的权威更加严厉，对内部异议的容忍度超过中共专制政权创始人毛泽东时期有过之而无不及。并且，习经常将自己与毛相提并论，并像毛一样鼓励党内搞个人崇拜。按照中共的论调，毛的成就是建国，邓的成就是富国，习的成就是强国。是习将红龙变成了全球威胁。

习的语言清楚地表明，他的目标标是全球霸权，中共要取代美国，重新建造国际秩序及规则，他将其称之为“人类命运共同体”。联邦调查局局长雷伊（Christopher Wray）在2020年宣布，中共间谍攻势是对美国未来的“最大的长期威胁”。习近平在几乎完全控制中国的12年中，打破了外界的幻想，即地球上人口最多的国家及第二大经济体可以被视为未来的合作伙伴。习与俄罗斯、伊朗和朝鲜等世界上的流氓政权结盟，脱离了现在敌对的法治自由民主国家阵营。习的中共政权已经成为新冷战时期苏联更大的威胁，是西方国家和价值观不可调和的敌人。习应对此负责，当然应该受到谴责。由于这篇报告出于顶级情报人员之手，基于事实对习进行客观分析，被认为是迄今为止西方对习最坚决、最透彻的研究报告。这篇报告否定了西方主流媒体认为习是渐渐走上独裁道路的这一判断，指出习从一开始就反西方；并且，对习不抱任何幻想。赖建平表示，“这是一篇非常难得的研究报告，报告非常深刻地观察了习近平个人独裁的本质特征，以及其形成过程。”

一、10的10万次方浮点量子霸权和量子计算的伟哥立法：量子伟哥和量子四个现代化发展超级量子计算机、六根拓扑解密1180量子比特的量子计算机、世宇三分反独裁第一利器、主权三在原则、灭国量子迷奸术、量子迷踪拳、10的10万次方倍Titan算力量子计算机、量子根图形卡

Atom Computing的中性原子量子阵列、英伟达黄仁勋章的GPU、我的量子系统本征根响应技术联手，10的10万次方FLOPS的量子计算机就是举手之劳的事情，10的10万次方浮点量子霸权随之降临世界，比美国最快的Titan超级计算机快10的十万次方倍（即具有10的10万次方倍Titan算力），而其中仅需要10万个基础解量的小量子阵列参与即可。此时，一台本征量子计算机实现10的10万次方倍Titan算力也是一次过的。此时，我们需要将黄仁勋章的GPU升级为量子根图形卡或者本征根图形卡。

美国的悲剧性人物川普说三战可能会在美国十一月大选前爆发，世界到了明日边缘。俄乌战场已经证明：没有科技领先，俄罗斯在战场上保不住战争主权，最终也必然保不住国家主权，丧权辱国、被二次解体乃至被消灭的命运必然无可避免，世界已经从军事主权进入科技主权时代，而量子霸权则是技术主权皇冠上的最璀璨的明珠。六根拓扑的揭密根式量子计算，令我们发展量子计算如同喂量子计算机吃伟哥、做病毒增强型实验一样简单。

量子计算机是三战的战略性核武器，因为它可以轻易地破解他国的军事、金融、行政、网络、通讯等密码而将对方透明化，进而直接瘫痪对方国家机器并将其摧毁，完全可以兵不血刃而屈人之兵取得胜利，称之为脱衣运动、去装甲运动、透明运动、透镜运动，和夜视仪的装死无用之活靶瞄准的功能是一样的，堪称一锅端量子霸权、全天候夜视仪霸权、人体艺术量子霸权。鉴于如此厉害，美国一次性把中国的三十几家量子计算实体全部列入制裁名单。

2023年，美国量子计算机制造商Atom Computing表示，其创建的量子计算机成为世界上首台超过1000量子比特的计算机，是之前纪录保持者IBM量子计算机“鱼鹰”（433量子比特）的两倍多。Atom Computing这台拥有1180量子比特的破纪录的量子计算机则不同，它利用被激光捕获在二维阵列中的中性原子来获得量子比特。可是，美国量子计算机制造商Atom Computing和全世界一样，都不知道中性原子量子计算的基本原理是什么，现在，我用六道（六根）拓扑、方程零点拓扑来揭开其神秘的面纱：这是中性原子的量子本征态在零点的中性平衡响应，和接地归零的原理是一样的。六道（六根）拓扑、方程零点拓扑是我所掌握的第二个方程拓扑，既是学生时代投机倒把的产物，也是上帝造物的奇妙，原来我自己都不知道它的用处，可谓不识庐山真面目只缘身在此山中。

同时，我们还可以用量子的四个现代化包括量子伟哥技术来发展下一代超高速量子计算，如每秒钟100万个ZettaFLOPS(每秒 10^{21} 浮点)的量子计算，量子四个现代化为：喂「伟哥」人类化、病毒生物武器化、人工智能化、计算无限光速提速化（子弹化），简单地说，发展超级量子计算机可以象对动物喂「伟哥」一样简单，象做病毒增强型实验武器化一样灭顶之灾式地大规模批运算，象AI优化管理一样简单化，象磁悬浮高速列车一样风驰电掣地高速运算，没什么大不了，上轨道之后一切都可以公事公办。

六道（六根）即是万物之根、乾坤大道；三纲即是绝对相等的分布式花开；一极即是存在于种子与果实中的源动力、下一代的生命驱动力，称之为正果、果实（种子），不好的就是歪瓜裂枣，根生、花开、正果（动力机制），世宇三分，综上所述，其即构成世宇三分。

上三元即为乾纲、坤纲、中纲；中三元即为凹、凸、平（常态）三元；六根的下三元即为内元、外元和本元，其中内元为基础向量、基础解系，外元为泛解，本元为本征根、普通的零点方程根、通解根、特解根，此时，上三元、下三元、中三元构成三界定乾坤原则。今天，三元分立让人们进入了上中下各三元的响应文明时代，又称之为三元文明。

这是本文解决的第一个量子霸权问题。

二、十字立法推翻《罗马规约》无罪释放普京、内塔尼亚胡、加兰特、戴义夫、辛瓦尔、哈尼亚，GPU流氓大亨黄仁勋和IC世界头号军火商张忠谋是全世界最高级别战犯，战神和赌神与专治水货的第一水利专家

520当天，海牙国际刑事法庭ICC对内塔尼亚胡、加兰特、戴义夫、辛瓦尔、哈尼亚等发出战争罪国际逮捕令，加上之前的普京，三方会议凑齐了：自由民主方美国和以色列、独裁专制方俄罗斯、政教合一保守方。我们用法律来分析国际刑事法庭真有此权利通缉这个、逮捕那个吗？

上述第一点提到，俄乌战场表明，全世界已经从军事主权时代进入技术主权时代，而半导体算力则是技术主权时代的驱动源头，和金三角大毒枭手中的海洛因是一样的，物以稀为贵、半导体IC以精为贵，全世界90%的顶级IC都在台湾制造：英伟达的GPU流氓大亨黄仁勋和台积电的IC世界头号军火商张忠谋忽然成了这个世界最关键的主角，他们联手创造了全世界的科技殿堂，同时也是毁灭世界的真正超级战犯。这个世界一旦被战争或核武器所毁灭，GPU流氓大亨黄仁勋和IC世界头号军火商张忠谋是全世界最高级别的不二战犯。当然，站在战犯们的角度，GPU流氓大亨黄仁勋和IC世界头号军火商张忠谋是全世界最珍贵的大熊猫，黑眼圈、没尾巴的那种，在最终的场面中，全世界是举行纽伦堡审判吊死他们还是送他们进入「迪斯尼Disney」买门票赞仰他们呢？

在另一条不归路上，特权阶级发展到了澳大利亚以至遍布全世界的赌博殿堂，这是今天全世界灾难的根源：邪恶势力放病毒，每年活摘几百万中国学生的器官换钱和把活人做成标本换钱，贩毒，贩卖军火，和美国争夺世界霸权收保护费，等等。

如果世界没毁灭，今天的半导体是场强为信号的矢量运算框架；明天，我们将发展到基于以六种不同根为计算信号的半导体，矩阵本征根半导体、矩阵基础向量（基础根）半导体、矩阵通解根半导体、矩阵特解根半导体、矩阵泛解根半导体、普通的零点方程根半导体，再到分布式的花开半导体，再到以正果的纲式信号为计算载体的半导体，至少是八种不同的半导体，加上今天的场强半导体，总共是九种不同的半导体IC，由此可见，单从半导体IC而言，人类的技术文明才刚刚起步，为什么双方都要毁灭台湾呢？为什么我们不携手并肩于新的九类半导体IC百花齐放的新文明呢？我已经带来了全套的新文明，方程全部在本文中并无隐瞒，全世界还要不作不死吗？全人类、全体中华同胞们，你们没见过九类半导体IC的技术文明就死于相互毁灭，甘心吗？大家看着我，告诉我，回答我。

普京已经当了ICC两年的战犯了，其证明俄罗斯没有真正的法律专家才不能为普京伸冤；今天，海牙国际刑事法庭ICC对内塔尼亚胡、加兰特、戴义夫、辛瓦尔、哈尼亚等发出战争罪国际逮捕令，拜登、以色列和哈马斯也只能光跳脚而不能采取有效措施，因为民主世界和政教合一国家一样没有真正的法律，所以和俄罗斯无法救普京一样无法救内塔尼亚胡、加兰特、戴义夫、辛瓦尔、哈尼亚，你们光有权力也无济于事乃至于事无补。

显然，在当今全世界，其没有包公堂也没有开封府，更没有现成的包青天，但一切我来解决，有我在，正义就在。十字立法表明，战争（战争罪、战功、赌博、博弈）是十字杠杆、四点、不确定的；一张弓立法、三点式立法表明，刑事犯罪或者犯罪是非杠杆、无十字、三点式、确定的，战争罪与刑事犯罪是完全不同的，《国际刑事法院罗马规约》对战争罪没有任何管辖权。因此，十字立法和一张弓立法联手推翻《罗马规约》，海牙国际刑事法庭ICC对普京、内塔尼亚胡、加兰特、戴义夫、辛瓦尔、哈尼亚等发出的所有战争罪逮捕令通通无效，我以上帝和真理的名义宣布：普京、内塔尼亚胡、加兰特、戴义夫、辛瓦尔、哈尼亚等，全体无罪释放重获自由，同时保留各自起诉ICC诽谤、污蔑、虚假文书、人身攻击等刑事罪责之权利。尤其是，ICC未审先判，搞得普京、内塔尼亚胡、加兰特、戴义夫、辛瓦尔、哈尼亚等长时间灰头灰脸象过街老鼠一样，实在不雅，必须予以严惩不怠，我绝对予以支持。

十字立法同时是军事第一立法、赌博第一立法，同时也证明立法者是一代战神降临、赌神临世，《十字兵法》、《赌博圣经》由此面世。再者，大禹治的是九州之水，十字立法治的是水货之祸水，即人世间的祸水，《水货兵法》由此产生。十字立法源自2020年813的北戴河国家主席提名文件《数学立法》。

由此可见，耶稣受难的那个十字架是有意思的，至少其中有个用途就是推翻罗马规约，无罪释放被违背程序先于权利的ICC所错误通缉的普京、内塔尼亚胡、加兰特、戴义夫、辛瓦尔、哈尼亚，你们应该感谢耶稣和圣母。

西方和俄罗斯都好称自己是法治国家，可什么是法治大家知道吗？国家和社会生活分成三大块，一块是正常的行政制度（如同饭局）；一块是有病才医的法律制度（如同吃药）；一块是民生经济，人们市场营生、就业、教育、吃饭、娱乐、生老病死（如同吃饭），称之为三生三权分立、三生分立，这就是三生立法。欧美法律至上，是人人把药当饭吃，天天什么事往医院跑，结婚、生孩子、生日宴会等全在医院举办，不是残疾人半身不遂是什么？大家不用赚钱生活了？国家不用公共管理了？岂有此理，这就是资本主义的三牲立法，人们被法律（律师、法官、警察）玩得象孙子一样，实际是和吃了睡、睡了吃而永远不觉醒的畜牲一样。

共产党和政教合一政治至上，党领导一切，领导火葬场、领导共产共妻性生活、领导医院活摘器官，等等，结果是人民有病没有公费医疗保障（得病就等死），特权阶级有高官病房一天几千万都没问题，法律体系形同虚设纯属笑话，称之为共产党的三牲制度。

今天，我们重开包公开封大堂，用三生立法取代全民吃药的资本主义三牲立法和共产主义草菅人命的三牲制度。开封有个包青天，铁面无私辨忠奸。

此时，我们不难看出，伊斯兰教和全世界反犹太起源于犹太出卖耶稣造成信仰上的罪行，人们信基督、信真主越深，恨犹太而恨犹太人就越多；同时，犹太人始终排他而必死，不允许犹太人之外的其他民族作为上帝的选民，所依据为排他必败（毁灭、害人害己、负面）原则。因此，其解决方案只有一个，犹太民族开放信仰不排他，融合于世界各族人民而逐步稀释犹太对整个民族的伤害。

这是本文解决的第二个国际刑事法庭错误逮捕普京、内塔尼亚胡、加兰特、戴义夫、辛瓦尔、哈尼亚之间问题。

三、中华民国和中华人民共和国互不隶属叛国原则、主权在民尚不足以宣布独立、赖清德伪总统无效

赖清德520说台湾人拥有中华民国国籍是中华民国国民、大陆人拥有中华人民共和国国籍就是中国人，二者互不隶属，把国籍和国家独立划等号，我们来看看这其中的法律分析。

中华民国和中华人民共和国互不隶属即独立否定（错误）原则和中华民国和中华人民共和国互不隶属同一（同宗）原则表明，中华民国和中华人民共和国互不隶属在法律上是错误的，即属叛国罪行。

依据主权三在原则（主权在民、主权在天、主权在法律即主权在地），总统由民选产生只是满足了在民、主权在天、主权在法三个中的一个，尚不足以以主权在民宣布独立，还有主权在天、主权在法两条路要走才行。

依据排他负面（必败）原则，赖清德中华民国和中华人民共和国互不隶属是叛国的，实质是东林党的排他灭亡大明的行径、是蒋介石以东林党模式统治中国败走台湾的失败轨迹、是当前东林党以99.9%的浙江村官窃据整个国务院而排他必败必灭罪恶的翻版，因此，赖清德是名副其实的东林党精英，与排他的蒋介石一脉相承，扛着蒋介石的中华民国国旗反中华民国，死性不改。

包子开倒车倒行逆施，十年把中国搞成世界孤岛；蔡英文用八年时间把台湾搞成世界的台湾。包子倒行逆施基于天生反骨，纯属个人品行问题，大陆只要把包子和东林党拿掉就行了；赖清德是以排山倒海的东林党排他之势倒行逆施，可谓逆天而行，所犯为天条和法律，罪行的级别比包子大一级压死人——压迫自己成伪总统。

依据国籍相对（有限、非绝对）原则、主权三在原则（主权在民、主权在天、主权在法律即主权在地）、民族籍贯先于国家籍贯原则、排他必败（负面、害人害己）原则，第一，中华民国是战败国退守台湾，主权本来就不完整而无法至上；第二，台湾主权在民并非主权三在而至上，赖清德以东林党治台排他而违背中华民族同宗原则，逆天而行即为叛国罪行，排他（排斥两岸同宗的同一先于国家原则）而违背真理性的主权在天原则；第三，中华民国宪法明确规定一个中国，因此赖清德违背宪法即违背主权在法原则而违法叛国，综上所述，赖清德即为无效的伪总统，即赖清德作为中华民国总统是无效的，其被中华民国宪法限制住，被主权在民但不在法也不在天而无法独立限制住，被中华民国战败国退守之主权不完整框架限制住，如同被法国巴黎的黑寡妇刑具所擒拿住而绿光照顶，称之为绿光立法、黑寡妇立法：看你赖清德怎么逃得掉，堪称空折腾的绿光战将，其即构成赖清德中华民国总统民选无效原则、赖清德非中华民国总统民选原则。

黑寡妇立法表明，赖清德的中华民国和中华人民共和国互不隶属为叛国，主权在民尚不足以宣布独立，堪称绿光战将，这就是赖清德520演讲的本质。

这是本文解决的第三个关于520赖清德两国互不隶属和总统效力的问题。

四、引力质量与运动质量不同

本文第一次证明了引力质量与运动质量是不同的，为远程航天准备最可靠的驱动技术。

具体分析如下。

(1)引力（分布式）质量先于运动（反应）质量原则

牛顿第二运动定律为： $F=ma=md^2x/dt^2$ ，其中 m 为质量、 a 为加速度、 x 为位移、 t 为时间， $F-ma=0$ ，物体等价于偏离平衡位置 A 而立足现有偏离位置 B 同时指向新目标 C ， d^2x/dt^2 为其分布式刹车档，因此，运动质量为满足差分平衡条件的三点式反应性存在，又称为时间反应性被动质量、运动质量，其即构成运动质量（时间分布式质量）三点式（反应性）原则、时间反应性质量（运动质量）相对原则。

虎克定律（Hook's law）即应力 f 与应变 Δx 成正比： $f=-k\Delta x=-F$ ， $F=k\Delta x$ 定义为形变（态变）力， k 为弹性系数， Δx 是一个物体 W 的 Δx 的一阶差异，可依此类推至于 n 阶 m' 次差异形变、态变等（ n 、 m' 为整数），此时， $f+k\Delta x=0$ 即 $f+F=0$ ，即应力 f 与形变（态变）力 F 的合成力是一个零矢量： $f=-k\Delta x=m\partial^2x/\partial t^2$ ，其中 x 为位移、 t 为时间、 m 为质量、 k 为分布式系数等价于分布式质量， Δx 为其分布式刹车档，此时，我们不难看出，形变中的物体质点等价于偏离平衡位置 A 而立足现有偏离位置 B 同时指向新目标 C ，因此，分布式质量为满足差分平衡条件的三点式反应性存在，又称为空间反应性被动质量（系数）、形变质量，其即构成空间反应性质量三点式原则、空间反应性质量相对原则。

运动质量（系数）和形变质量（系数）统称为反应（性）质量（系数）、平衡质量、女性质量，空间反应性质量三点式原则和时间反应性质量三点式原则统称为反应性质量三点式原则，时间反应性质量（运动质量）相对原则和空间反应性质量相对原则统称为反应性质量（运动质量、形变质量）相对原则、反应性质量（运动质量、形变质量）平衡原则。

任何引力质量都有其密度 $\rho=dm/dV\neq 0$ ，其中 m 为质量、 V 为体积，显然，引力质量是密度性、分布式的，而不是平衡质量之阶梯式、差异性的，我们称之为分布式质量、源头质量，从而构成引力质量分布式（源头性）原则。

牛顿的万有引力公式是： $F=-GMm/r^2$ ，其中 M 、 m 为两个物体或星球的质量、 r 为二者质心之间的距离， G 为万有引力常数，此时，假设质量为 m 的物体作自由落体运动： $F=-GMm/r^2=a=mg$ ，其中 $a=g=-GM/r^2$ 为加速度、重力加速度，也就是说，万有引力 F 是不等于零的源头，引力质量产生源头性的万有引力，因而不是不等于零的，但可用于自由落体平衡，依据不匹配绝对原则，其即属绝对的，从而构成引力质量（分布式质量）绝对原则。

如果引力质量是等于反应性质量 W ，那么，依据引力质量（分布式质量）绝对原则、同一律，反应性质量 W 必然是绝对的，记为结论 F ；然而，依据反应性质量（运动质量、形变质量）相对原则、同一律，反应性质量 W 是相对的，记为结论 G ，此时，令 $R::W$ 是绝对的、 $S::W$ 是相对的， $\{R\}\cap\{S\}=\{R\}\cap\{S\}=\emptyset \Rightarrow R\in\emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S\in\emptyset$ 而 S 不存在而归零，或者 $R/S\rightarrow\infty$ 时 $R+S=L(\forall L\in C$ 复数或 $L\rightarrow\infty)$ 令 $S/R\rightarrow 0$ 、 $S/R\in\emptyset(\neq S/R\in C)$ 而不存在甚至是补位取反的，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对对零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始

原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论G与结论F是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得引力质量等于（等值于）运动质量否定原则和引力（分布式）质量不等于（等值于）运动质量原则、引力（分布式）质量先于运动（反应）质量原则。

(2)久期响应和久期响应式大容量量子计算

矩阵 $M_{ij}(i,j \in Z)$ 是算符M在表象Q中的矩阵表示，由 $a_k(k \in Z)$ 构成的列矩阵是波函数 ψ 在表象Q中的表示，则久期方程为 $M_{ij}[a_k]=m[a_k]$ ；同理，矩阵 $N_{i'j'}(i',j' \in Z)$ 是算符N在表象P中的矩阵表示，由 $b_k(k \in Z)$ 构成的列矩阵是波函数 ψ' 在表象P中的表示，久期方程为 $N_{i'j'}[b_k]=n[b_k]$ ，此时，令 $[b_k]=[a_k]$ ，则

$$M_{ij}[a_k]-m[a_k]=0 \dots\dots (\text{Eq.MXM01})$$

$$N_{i'j'}[b_k]-n[b_k]=N_{i'j'}[b_k]-n[a_k]=0 \dots\dots (\text{Eq.MXM02})$$

如果进一步令 $n=m$ 则

$$N_{i'j'}[b_k]-n[b_k]=N_{i'j'}[b_k]-m[a_k]=0 \dots\dots (\text{Eq.MXM03})$$

$$M_{ij}[a_k]-m[a_k]=N_{i'j'}[b_k]-m[a_k]=0 \dots\dots (\text{Eq.MXM04})$$

$$M_{ij}[a_k]-m[a_k]=N_{i'j'}[b_k]-n[a_k]=0 \dots\dots (\text{Eq.MXM05})$$

Atom Computing这台拥有1180量子比特的破纪录的量子计算机则不同，它利用被激光捕获在二维阵列中的中性原子W来获得量子比特，中性原子即是总体框架势位等于零的原子中的轨道 $[b_k]=[a_k]$ 对激光Y的量子态 $[a_k]$ 在势位等于零的中性值时之响应（报道说可超过一分钟），无论是本征根 $n=m$ 或者 $n \neq m$ ，称之为零态响应或者中性响应，犹如一条船在平静的湖面上晃荡时保持在平衡位置的持续时间（上述中性原子的一分钟响应时间）；同时，其也等价于器官移植中，供体的肾脏（激光Y的量子态 $[a_k]$ ）在受体的身体（受体肾功能矩阵 $[b_k]=[a_k]$ 供体肾功能矩阵）内存活并工作的情形，因此，这种久期层面上的久期响应、本征响应又称之为器官移植响应、活摘器官响应，Eq.MXM04、Eq.MXM05就是这个1180量子比特的计算机的工作方程或者量子响应方程，于是，我们称这种量子计算机为响应式量子计算机。

2023年，美国量子计算机制造商Atom Computing表示，其创建的量子计算机成为世界上首台超过1000量子比特的计算机，是之前纪录保持者IBM量子计算机“鱼鹰”（433量子比特）的两倍多。尽管拥有更多量子并不意味着性能一定更好，但科学家未来想要发展的无差错量子计算机必须拥有大量量子比特。目前世界上的许多量子计算机，如IBM和谷歌的量子计算机都是通过将超导导线冷却到极低温来获得量子比特的。但Atom Computing这台拥有1180量子比特的破纪录的量子计算机则不同，它利用被激光捕获在二维阵列中的中性原子来获得量子比特。Atom Computing首席执行官Rob Hays说，该方法使扩大系统规模变得更容易，而且能通过二维阵列获得更多的量子比特。而未来任何一台容错量子计算机，都需要至少数万个专用于纠错的量子比特。

“如果利用迄今大多数量子计算机所采用的超导系统等，每次只能扩大几十个量子比特，那么距离进入容错量子计算机时代还要很久。”Hays说，“有了中性原子方法加上现有的扩大规模的速度，我们将更快地实现上述目标。”与传统的计算机的比特不同，量子比特更加多变，根据制造方式不同会产生一系列不同的特性。比如利用中性原子获得的量子比特更适合量子纠缠，而且它们也更稳定，使得Atom Computing的量子计算机可以在近一分钟内防止量子态崩溃，这被称为容错，对纠错至关重要。由于量子比特具有太多特性，因此很难在不同的计算机间进行比较。但Atom Computing公司的Ben Bloom表示，Atom Computing的量子计算机在处理能力上与IBM的量子计算机相当。不过，目前Atom Computing尚未公布相关数据。美国威斯康星大学麦迪逊分校的Mark Saffman表示，在对Atom Computing的量子计算机进行评估前，该公司需要公布量子计算机工作的更多细节，如可以使用多少量子比特进行逻辑运算。

(3)基础解系响应

我们设两个不同的原子体系W(如中性原子)和Y(如激光)，它们有一个基础解系R(量子态)是相同的，此时， $W(x)-Y(x)=W(R)-Y(R)=0$ ， $W(x)$ 和 $Y(x)$ 一旦轨道进行耦合或对接即构成一个R量子态的相关方程，比照输血响应（血型匹配的输血）、燃料、空气，同呼吸共命运，称之为基础解系响应、燃料响应、空气响应，相应的根R称为基础解系根、基础向量，依此类推至于矩阵等同理成立。

久期响应有形、框架作为依据，输血仅仅是量子态（微载体）相同而无框架匹配关联，空客飞机上的燃油也可以在波音飞机上使用，从而构成基础解系响应无框架原则、基础解系响应燃料（空气）原则、久期响应框架原则。

(4)通解响应、特解响应、泛解响应、零点响应

微分方程 $f(x)=0$ 的解为通解， $f(x)=P(x)$ 的解为特解；矩阵微分方程 $T(x)=0$ 的解也一样为通解，矩阵微分方程 $T(x)=P(x)$ 的解为特解， $T(x)-T'(x)=P(x)$ 为泛解（ T' 为其他矩阵或多个其他矩阵），此时，我们有如下情形：

两个方程体系（矩阵体系、事物）W和Y至少有一个泛解相同，二者一旦进行轨道进行耦合或对接等即可构成响应，称之为泛解响应，如同风马驴生成骡子而又称为风马驴响应；

两个方程体系（矩阵体系、事物）W和Y至少有一个特解相同，二者一旦进行轨道进行耦合或对接等即可构成响应，称之为特解响应，比照灵魂附体、灵媒、共振、谐振，不同的灵魂可以附着在一个身体上面，因此又称之为灵魂附体响应、灵媒响应、嫁接响应、共振响应、谐振响应；

两个方程体系（矩阵体系、事物）W和Y至少有一个通解相同，二者一旦进行轨道进行耦合或对接等即可构成响应，称之为通解响应，比照龙生龙凤生凤、人族代代相传生人族，于是又称为龙生龙凤生凤响应、通用模板响应、代代相传响应；

两个方程体系（矩阵体系、事物）W和Y至少有一个（中性）方程根相同，二者一旦进行轨道进行耦合或对接等即可构成响应，称之为零态响应、中性响应、零点响应，比照电源接地强制归零、中性归零，甚至以短路方式、雷电方式归零，于是，依据归零绝对原则，其又称为接地响应、平衡响应、雷电响应、绝对响应。

(5) 零阶零值六道（六根）拓扑

久期响应、基础解系响应、通解响应、特解响应、泛解响应、零点响应，总共有六种不同的本征根、基础向量（基础根）、通解根、特解根、泛解根、普通的零点方程根，形成了六种不同的耦合、对接模式，包括根道、轨道，统称为零阶零值（零点）六道（六根），从而构成六道（六根）零阶零值（零点）响应原则，相应的响应称为零阶零值（零点）六道（六根）响应、00六道（六根）响应；同时，一定的同一性存在W也能够不同的零阶零值（零点）六道（六根）之体系中进行响应、耦合、对接，如同不同的生命在六道轮回中一样，称之为零阶零值（零点）六道（六根）方程拓扑、零阶零值（零点）六道（六根）拓扑、00六道（六根）方程拓扑、00六道（六根）拓扑，零阶零值（零点）六道（六根）的共同源头是方程值等于零的中点、平衡点，收敛于此点各道（根）具有统一的极值点，从而构成零阶零值（零点）六道（六根）拓扑同源原则，依此类推至于多元、多方程体系（矩阵体系、事物）等同理成立。

(6) 世字三分和平立法与万物之源：六道（六根）和六道（六根）拓扑、方程零点拓扑、三元分立、主权三元分立、世字三分缺一不可原则、世字三分拯救人类第一步、三剑立法

对于上述的零阶零值（零点）六道（六根）拓扑，其在久期方程、基础解系方程、通解方程、特解方程、泛解方程、零点方程 $F(x)$ 等于零时可以发生响应、耦合或对接： $F(x)=0$ ，其在 $dF(x)/dx=0(n \in Z)$ 的一阶导数的极值时也会发生响应、耦合或对接，共振、谐振就发生在一阶导数等于零的最大值之位置上，称之一阶极值六道（六根）拓扑，相应的根称为一阶极值六道（六根）、相应的响应称为一阶极值六道（六根）响应，从而构成一阶极值六道（六根）拓扑同源原则；进而，其在 $d^n F(x)/dx^n=0(n \in Z)$ 的各阶导数的极值时也会发生响应、耦合或对接，称之为n阶极值六道（六根）拓扑，相应的根称为n阶极值六道（六根）、相应的响应称为n阶极值六道（六根）响应，从而构成n阶极值六道（六根）拓扑同源原则。

零阶零值（零点）六道（六根）、一阶极值六道（六根）、n阶极值六道（六根）称为六道（六根）；零阶零值（零点）六道（六根）响应、一阶极值六道（六根）响应、n阶极值六道（六根）响应称为六道（六根）响应；零阶零值（零点）六道（六根）拓扑、一阶极值六道（六根）拓扑、n阶极值六道（六根）拓扑称为六道（六根）拓扑、（方程）零值拓扑、（方程）零点拓扑。

一定的同一性存在W能够在不同的六道（六根）之体系中经由零阶零值（零点）、一阶极值、n阶极值进行响应、耦合、对接，如同不同的生命在六道轮回中一样，其中的一阶极值称为乾纲和坤纲（对应正、负火线的上下极点，依据绝对相等原则），零阶零值（零点）称为源纲（桥堆能实现整流的原因）、中纲、人纲（朝纲），以上统称为三纲；二阶极值以至更高阶的n阶极值（决定着曲线的上升、下降和凹凸）称为势位（比照电源、引擎）、势极，如此一来，其即构成三纲一极六道（六根）定乾坤原则。显然，依据至上绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，主权至上而必然包括三纲一极六道（六根），随之构成主权三纲一极六道（六根）原则。

由此可见，六道（六根）即是万物之根、乾坤大道；三纲即是绝对相等的分布式花开；一极即是存于种子与果实中的源动力、下一代的生命驱动力，称之为正果、果实（种子），不好的就是歪瓜裂枣，根生、花开、正果（动力机制），世字三分，综上所述，其即构成世字三分原则，三纲立框架（如X86），六根部署道路（如有丝分裂），一极定运势（如名利财富、功名利禄）即动力机制，框架（花开上元）、道路（根生下元）、机制（正果中元），这就是世字三分，也就是说，天地万物一分为三元机制运转和存在，因此，其又构成三纲之后的三元定乾坤原则。此时，依据至上绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，主权至上而必然包括三元，随之构成主权三元原则。

上三元即为乾纲、坤纲、中纲；中三元即为凹、凸、平（常态）三元；六根的下三元即为内元、外元和本元，其中内元为基础向量、基础解系，外元为泛解，本元为本征根、普通的零点方程根、通解根、特解根，此时，上三元、下三元、中三元构成三界定乾坤原则。此时，依据至上绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，主权至上而必然包括三界，随之构成主权三界原则。

依据三纲一极六道（六根）定乾坤原则、三元定乾坤原则、三界定乾坤原则，三纲一极六道（六根）定乾坤、三元定乾坤、三界定乾坤，称之为世字三分、三线分立、三星分立（上中下三元分立）、（大）三元分立、三三元分立，构成三级（九层）定乾坤原则、三步（九元）定乾坤原则、三分定乾坤原则、世字三分原则、世字三分原则、（三）三星分立原则、三线分立原则。

依据主权三纲一极六道（六根）原则、主权三元原则、主权三界原则、至上绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，其即构成主权大三元原则、主权三分（三分、大三分、三星分立、大三元分立、三线分立、主权三元复转）原则、主权三权分立原则（不是西方的三权分立原则）、主权三元分立（三足鼎立）原则、主权三在原则，必须同时包括主权在民、主权在天、主权在法律即主权在地（绿色永续）。

从三权分立到三元分立，人类走了几百年。今天，三元分立让人们进入了上中下各三元的响应文明时代，又称之为三线文明、三星文明、大三元文明。

众所周知，包子开倒车倒行逆施，十年把中国搞成世界孤岛；蔡英文用八年时间把台湾搞成世界的台湾。包子倒行逆施基于天生反骨，纯属个人品行问题，大陆只要把包子和东林党拿掉就行了；赖清德是以排山倒海的东林党排他之势倒行逆施，可谓逆天而行。包子用十年时间毁灭中国40年改革开放的一切成果，摧毁了世界三大金融中心的香港而毁灭了珠三角，摧毁了上海经济中心而毁灭了长三角，摧毁了中国电子工业中心深圳，掩耳蔽目封口全国盗器官（大量失踪学生和年轻人），等等，其关键工具只是比照狄拉克函数（Dirac function） $\delta(x)$ 而没有任何空间或跨度的独裁、专制，依据跨度归零绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，其没有任何的程序先于权利之空间，今天全世界还面临着核武大战的末日危机，遑论什么和平与发展、安全与文明，直接就是失败与毁灭，因此，依据一项相对即属相对原则、同一律，愚昧无知的包子一味要复活国际共产主义霸权最可怕，其以独裁专制直接导致世界末日。此时，上述的世宇三分成为比照盘古开天地的天地初开之原点那一刻，既是万物之源也是乾坤和平之源，随即构成和平立法，如下。

依据上述世宇三分原则，世宇三分即是根生（道路、程序先于权利、时间）、花开（框架、空间）、正果（动力机制、角度、相位包括但不限于虚数空间），也就是说，根生比照程序先于权利展开了时间的不等于零之定义域A，花开比照程序先于权利展开了空间上的不等于零之定义域B，正果（包括动力机制）比照程序先于权利展开了相位（角度）的不等于零之定义域（如波动、振荡等）C，其即为代表万物的函数 $f(x,t,\varphi)$ 获得和平、稳定的前提、条件，数 $f(x,t,\varphi)$ 获得和平、稳定（数值或极值的变化率等于零）的等价命题为： $f(x,t,\varphi)=0$ 、 $df^{m+n+p}/dx^m dt^n d\varphi^p=0$ ，从而构成世宇三分反独裁（专制）原则、世宇三分先于和平原则、世宇三分先于万物原则、世宇三分先于生命（生机）原则，这就是和平立法、源头立法，其中x为空间、t为时间、 φ 为相位或者角度， $m,n,p \in \mathbb{Z}$ 。

如果世宇三分Y不完整而是二分或一分却为存在的，那么，依据不匹配（归零）绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，其必然存在着没分的部分即狄拉克函数（Dirac function） $\delta(x)$ 而没有任何空间或跨度，其跨度、空间W必然是等于零的： $W=0$ ，即属绝对的，记为结论F；然而，命题中Y存在的则其跨度、空间W必然是不等于零的： $W \neq 0$ ，即属相对的，记为结论G，此时，令 $R::W$ 是绝对的($W=0$)、 $S::W$ 是相对的($W \neq 0$)， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而R不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而S不存在而归零，或者 $R/S \rightarrow \infty$ 时 $R+S=L$ ($\forall L \in \mathbb{C}$ 复数或 $L \rightarrow \infty$)令 $S/R \rightarrow 0$ 、 $S/R \in \emptyset$ ($\exists S/R \in \mathbb{C}$)而不存在甚至是补位取反的，其中R、S为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非A）和非A肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论G与结论F是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得世宇三分不完整否定原则和世宇三分完整原则、世宇三分（缺一不可）原则。

由此可见，包含程序先于权利的世宇三分，是造物主开天辟地创造万物的第一道工序，即属造物主第一事工。

二战后，美国搭建起一个自由竞争的世界体系，各国得到了极大的发展，世界人口从二战前的10亿左右到今天的近80亿人。辛辛苦苦七十多年，全世界今天怎么又回到了二战前？只因为独裁者们用独裁专制毁灭造物主的第一事工世宇三分，从而构成铁三角反独裁原则、三剑定乾坤救世原则，世宇三分的三剑定乾坤反独裁拯救全人类第一步，这就是三剑定乾坤立法。

依据不匹配（归零）绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，其只要独裁者们收紧独裁的袋口，尤其是象普习伊朗朝鲜等联手，世界不死都难，因为普京手上还有消灭全人类几千次的核武器。因此，末世拯救世界的第一道工序就是世宇三分而反独裁，终结世界的地狱之门而开启康庄大道之门。

如果没有任何能力的独裁者不挖空心思复活邪恶的国际共产主义，他有可能领导国家或者共党吗？

我们假设坏竹出好笋是成立的，即如果什么都不懂（ $W=0$ ）的独裁者（纯属社会流氓混混）W能领导国家，那么，其是不等于零的： $W \neq 0$ ，记为结论F；然而，命题中大白鸟是什么都没有的： $W=0$ ，记为结论G，此时，令 $R::W=0$ 、 $S::W \neq 0$ ， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而R不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而S不存在而归零，或者 $R/S \rightarrow \infty$ 时 $R+S=L$ ($\forall L \in \mathbb{C}$ 复数或 $L \rightarrow \infty$)令 $S/R \rightarrow 0$ 、 $S/R \in \emptyset$ ($\exists S/R \in \mathbb{C}$)而不存在甚至是补位取反的，其中R、S为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非A）和非A肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论G与结论F是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得无能独裁者不复活国际共产霸权领导国家否定原则和复活国际共产霸权领导国家原则、无限作秀（作死、折腾）领导国家唯一途径原则。

独裁者无限作秀（作死、折腾）是领导国家的唯一途径，如老毛无视外敌和落后于其他国家而沉迷于不断发动群众运动，最后靠推动中美建交来维持权力，因为国家是主权至上的，依据同一律，独裁者要领导国家只能是无限作秀（作死、折腾）才能让自己维持表面上虚假的权威，或者让全国、全世界都瘫痪而武大郎开店不比自己高。如果独裁者不无限折腾、虚假宣传，他立马就会被国民或者身边人拉下活埋。

520当天，北大校友领先清华一步，拉稀座机硬着陆，吓起了一只大白鸟，估计清华会很快拉平这一差距，毕竟清华的西门就对着北大东门。

这是全世界有史以来杀人最多的政党，能有什么好处或者伟大吗？除了骗人之外。

(7)给量子计算机喂「伟哥」四个现代化、量子计算的伟哥立法、灭国量子迷奸术

Atom Computing这台拥有1180量子比特的破纪录的量子计算机则不同，它利用被激光捕获在二维阵列中的中性原子W来获得量子比特，此时，中性原子W的量子态能在近一分钟的时间内防止量子态崩溃，这意味着其为等价于通解之零态，其对应着六根响应中的量子态在中性平衡阶段的久期响应、本征响

应，称之为量子态的（零态）框架纠缠、中性纠缠、零态纠缠、零点纠缠、接地纠缠、久期纠缠、本征纠缠、久期根纠缠、本征根纠缠，这就是美国量子计算机制造商Atom Computing制造的1180量子比特计算机的核心技术机密。

第二类的零点方程拓扑揭开了上述机密后，我们的下一步就是让中性原子量子计算机吃「伟哥」：增加和优化中性原子所在的矩阵惯性，以延长其功能性工作时间，如增加本征态响应时间（即增大量子惯性），称之为量子伟哥；同时，我们将成倍、成倍地增加中性原子量子计算机的量子比特（如同图形卡的立体矩阵化），如同病毒界生物武器化的增强性实验，这就是量子比特(Qubit)增强型实验、量子计算病毒化（生物武器化）；再者，我们将部署AI而将量子计算机智能化、生命化、主权化；还有，我们将部署全新的逻辑系统以最大限度地提高量子计算速度，包括但不仅限于非A否定肯定原则，基于上三元、下三元、中三元构成三界定乾坤原则等，此时，综上所述四方面，称之为量子计算的量子四个现代化或者四个量子现代化：喂「伟哥」人类化、病毒生物武器化、人工智能化、计算无限光速提速化（子弹化）。

经过上述的四个量子现代化，人们也启动了量子的本征根响应计算技术，人类的量子计算就会象吃伟哥一样持久弥坚，很快进入超级量子计算机时代，我们称之为量子计算的伟哥立法。

此时，Atom Computing的中性原子量子阵列、英伟达黄仁勋的GPU、我的量子系统本征根响应技术三位一体，量子计算机很快会达到10的10万次方FLOPS即 10^{100000} FLOPS，仅需要10万个基础解量的小量子阵列参与即可，比美国最快的Titan超级计算机快10的十万次方倍，可以将任何国家的军事密码、行政密码、网络密码、通讯密码等轻易破解，如同二战中美国破解日本通讯密码而斩首山本五十六一样，即可以将任何国家及其军队在不知不觉中迷奸或迷昏而杀害，对比霍元甲的迷踪拳，称之为（灭国）量子迷奸术、（灭国）量子迷踪拳、灭国量子迷魂大法、灭国量子毒气室、10的10万次方浮点量子霸权、 10^{100000} FLOPS量子霸权、10的10万次方倍Titan霸权（算力），因此，量子计算技术是超级量子霸权核武器，任何国家至死都不知道怎么死的，绝对是批处理的，其即构成量子迷奸术批处理（一锅端）原则、10的10万次方倍Titan量子霸权一次过原则。此时，我们需要将黄仁勋的GPU升级为量子根图形卡或者本征根图形卡。

2023年，美国量子计算机制造商Atom Computing表示，其创建的量子计算机成为世界上首台超过1000量子比特的计算机，是之前纪录保持者IBM量子计算机“鱼鹰”（433量子比特）的两倍多。尽管拥有更多量子并不意味着性能一定更好，但科学家未来想要发展的无差错量子计算机必须拥有大量量子比特。目前世界上的许多量子计算机，如IBM和谷歌的量子计算机都是通过将超导导线冷却到极低温度来获得量子比特的。但Atom Computing这台拥有1180量子比特的破纪录的量子计算机则不同，它利用被激光捕获在二维阵列中的中性原子来获得量子比特。Atom Computing首席执行官Rob Hays说，该方法使扩大系统规模变得更容易，而且能通过二维阵列获得更多的量子比特。而未来任何一台容错量子计算机，都需要至少数万个专用于纠错的量子比特。

“如果利用迄今大多数量子计算机所采用的超导系统等，每次只能扩大几十个量子比特，那么距离进入容错量子计算机时代还要很久。”Hays说，“有了中性原子方法加上现有的扩大规模的速度，我们将更快地实现上述目标。”与传统的计算机的比特不同，量子比特更加多变，根据制造方式不同会产生一系列不同的特性。比如利用中性原子获得的量子比特更适合量子纠缠，而且它们也更稳定，使得Atom Computing的量子计算机可以在近一分钟内防止量子态崩溃，这被称为容错，对纠错至关重要。由于量子比特具有太多特性，因此很难在不同的计算机间进行比较。

(8)科技主权、半导体主权、量子主权（霸权），东林党和纳粹希特勒、法西斯墨索里尼、日本军国主义一样亡于排他，东林党灭亡大明三乱中华、蒋介石东林党模式亡国、控制（无限控制、控制狂、政教合一、纳粹、法西斯、军国主义、恐怖主义、共产主义、不劳而获）必败原则

在俄乌战场上，普京的SU35等飞机纷纷被炸毁，黑海舰队几乎全军覆没，陆地战场上也没讨到什么便宜还牺牲了大量将士的生命，同族（斯拉夫俄罗斯人同族）相互残杀，只是为了心中那故国情怀；同时，北约一早不接受俄罗斯是因为怕养虎为患彻底再次解体俄罗斯，道义、科技双惨临门就差一脚了，俄罗斯不仅要死还要背负千古骂名臭万年。归根结底，技击人输在技不如人，俄罗斯和欧美的对峙输在科技上面，如美国的F35等早就升空搜集俄罗斯重要的靶标而击毁俄飞机和军事目标无数，俄罗斯连证据都抓不到，还沦落到要使用全世界最穷国家之一朝鲜的武器援助，下场不可谓不凄惨，也就是说，没有科技领先，俄罗斯在战场上保不住战争主权，最终也必然保不住国家主权，丧权辱国、被二次解体乃至被消灭的命运必然无可避免，世界已经从军事主权进入科技主权时代，从而构成科技主权至上原则、科技主权先于军事主权原则。

现在，替代人工作战、工作的AI人工智能、直接武器系统（火箭弹、炮弹）、（基于西门子PLC、欧姆龙单片机的）快速反应攻击武器系统、全局攻击武器系统（如基于完整操作系统的爱国者系统）等，归根结底都是半导体的算力，所以，美国、欧洲牢牢地控制着中国的半导体渠道，台湾的台积电和英伟达等成为全世界最高的战略要点（制高点）悖悖：人见人爱车见车载赖清德见了打开盖。结果，台积电和英伟达的全球定海神针作用被赖清德在520给无情地否定了：台湾重要是因为处于第一岛链上，与半导体没半毛钱关系。

黄仁勋、张忠谋是全世界科技主权、科技霸权的两位决定性人物。主权、霸权从几千年来军事主权（霸权）转移到今天俄乌战场上的科技主权（霸权），半导体算力是其核心，量子计算机是目前的终极性核武器，因为它能破解其他任何国家的军事、通讯、网络密码等，并让它们被透明化，从而取得决胜的主导权，这就是为什么美国将中国的三十几家量子计算机机构全部列入制裁名单。因此，现代的科技主权又归根结底为半导体主权、量子主权（霸权）。

十年前，黄仁勋在雷军面前象小弟；今天，黄仁勋的独家GPU芯片是全世界各国的战略军备，雷军则退到可忽略的配角位置。可见，基于人吃人的权力资本垄断之路始终只能风光一时，自由的市场资本之路才能行稳致远。市场是无分别交换的根路平台，资本的增殖才不会受到特征选择性的限制而胎死腹

中或者无法启动（如同中共三年严酷的疫情疯控所导致的直接萎靡）；权力是矢量性、有方向、有特征、垄断的，显然与资本、技术不受限制的自由流动、自由选择之本性是相违背、格格不入的，这就是权力资本（技术）不相容原则。也就是说，在技术主权的时代，基于市场自主、人才自主（自由）的技术主权与负压控制性的权力是不相容的，这就是权力与市场的区别，其即构成权力市场不相容原则、市场自主原则、权力方向性（控制性）原则。

任何事物的失败都是压力或非压力下的塌方、不保，乐极生悲的也有不少；任何人或事物排他都是切断对自身的支持、资源供给以至自找死路、自找麻烦、增加消耗、减少活路等，全都是失败的前提、条件和原因，依据同一律，排他与失败是同一的，排他或不断排他的结局必然是失败，即使如同蒋介石基于浙江官僚对全国的统治、东林党基于浙江和江南官僚对抗全国官员的垄断之开局是有利的，这就是排他（不断排他）必败（负面、失败、灭亡、毁灭、必死、必灭、塌方）原则。依据非A否定肯定原则、矛盾律，排他（不断排他）是负面之失败的，即不可能又是正面之成功的，从而构成排他非成功（不可能成功）原则、排他负面（非正面、失败、灭亡）原则、东林党灭亡大明王朝（失败、非成功、不可能成功）原则，因为东林党是不断排他的而必然是不可能成功的，大明王朝给了东林党足够的时间，自然就走向花样式灭亡。

蒋介石统治中国的核心官僚（嫡系）全是浙江人，依据排他（不断排他）必败（负面、失败、灭亡、毁灭、必死、必灭、塌方）原则、排他非成功（不可能成功）原则，最终，以东林党排他模式统治中国的蒋介石很快迎来了排山倒海的亡国败亡，龟缩在台湾至今不能回归故土。

依据并比照排他（不断排他）必败（负面、失败、灭亡、毁灭、必死、必灭、塌方）原则，共产党的、邪教等都是极度的精神变态控制狂，控制或者意图控制整个社会，人人变成被动的而必然是负面保人，哪怕是身边的人如老毛身边的二号人物刘少奇，尤其是部分政教合一的政权强制、绝对控制人民保人，中等传统达成宗教至上（道德至上）而排斥世俗普遍潮流和普世价值，军国主义强制灌输并控制人们先军至上（如同共产主义为之牺牲一切而排斥普世价值和和平与真理），恐怖主义控制人们宗教（信至上而排斥普世价值并为之牺牲一切（如同共产主义），因此，控制或者不断地控制必然削弱以至不断地削弱他人也（不断地削弱和损害自己，最后整个体系都坍塌为比照文革的人吃人大饥荒、道德败坏、政治崩溃、社会灭亡等，其即构成控制（无限控制、控制狂、政教合一、纳粹、法西斯、军国主义、恐怖主义、共产主义、管生管死管天气、独裁、专制）必败（负面、失败、灭亡、毁灭、必死、必灭、塌方、东林党、排他）原则，依此类推至于如下原理成立：绑架（劫持、抢劫、杀人越货、共产共妻、奴役、压榨、人吃人、暴政）必败（负面、失败、灭亡、毁灭、必死、必灭、塌方、东林党、排他）原则、负面（不断负面）必败（失败、灭亡、毁灭、必死、必灭、塌方）原则。

自杀也是负面的，排他也是负面的，翻跟斗、栽跟斗等都是负面的，负面（不断负面）与排他都是必败的。

依据并比照排他（不断排他）必败（负面、失败、灭亡、毁灭、必死、必灭、塌方）原则，依据物质守恒定律、能量守恒定律，任何不劳而获、共产共妻都必然导致他人或整个体系的亏损，随之必然是负面的，其导致或必然导致和东林党排他一样的结果之塌方、毁灭、失败等，其即构成不劳而获必败（负面、失败、灭亡、毁灭、必死、必灭、塌方）原则。

依据并比照排他（不断排他）必败（负面、失败、灭亡、毁灭、必死、必灭、塌方）原则、好话说尽（坏事做绝、伪善、粉饰太平、活摘器官、共党、虚假、洗脑）断子绝孙原则，依据不匹配（不可预测）绝对原则、绝对等价原则、绝对代传原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，好话说尽（坏事做绝、伪善、粉饰太平、活摘器官、共党、虚假、洗脑）让人们随时面对不可避免之负面之不利因素和凶险，其导致或必然导致和东林党排他一样的结果之塌方、毁灭、失败等，其即构成好话说尽（坏事做绝、伪善、粉饰太平、活摘器官、共党、虚假、洗脑）必败（负面、失败、灭亡、毁灭、必死、必灭、塌方）原则。

汉朝有王莽篡汉，都没把全部官僚换成自己的家乡的人；武则天篡唐，也还留有大量的李氏宗亲；今天，东林党抽调了10%的浙江村官（官员）换掉了几乎全部的国务院技术官员，仅剩一百多人，几万的国务院技术官僚全部下岗，比王莽篡汉、武则天篡唐、东林党灭大明更加残酷，堪称东林党篡共，结果是，胡锦涛被架出去了，有望拿下包子复辟的李克强被杀害了，有望成为包子储君的秦刚被先斩后奏杀害了（注意到包子不可能杀秦刚），红二代三代全部出局，江泽民子孙全部被抓而必然断子绝孙、邓小平嫡孙被抓也必然断子绝孙，胡锦涛断子绝孙、毛家断子绝孙更加不在话下，等等，依据排他（不断排他）必败（负面、失败、灭亡、毁灭、必死、必灭、塌方）原则、排他非成功（不可能成功）原则，其党最后必然是东林党亡国亡党，其现在在过度到东林党时期，其即构成东林党三亡中国原则。共党的20大政变归根结底是中国从共党时期过度到东林党亡国时期，只是王莽变成了李蛇。因此，全体国人都有绝对的职责终止这东林党亡国之祸。依据排他负面原则，排他的东林党是负面的，其不可能重启正反面之改革开放，就是名义上重启改革开放也是欺骗国人的窃国之计。有信息披露表明，从澳大利亚农场的天线系统看来，白纸运动大概率是学生受了东林党窃篡的蛊惑而被利用，成为东林党牺牲的政治小白鼠。

二战时的希特勒以日尔曼人和轴心国排斥金融精英的犹太人、美国、苏联、英法等，墨索里尼法西斯排斥任何民主体系，日本军国主义排斥东亚病夫和美国，等等，依据排他（不断排他）必败（负面、失败、灭亡、毁灭、必死、必灭、塌方）原则、排他非成功（不可能成功）原则，二战的德国、意大利、日本最终走向灭亡，实属必然。犹太人排斥其他民族信仰上帝和犹太教，最后亡国两千多年，和二战的德国、意大利、日本最终走向灭亡是一个道理的。

⑨报应立法：善恶必有报原则、好话说尽（坏事做绝、伪善、粉饰太平、活摘器官、共党、东林党、虚假）断子绝孙原则

共产党好话说尽、坏事做绝Q，一年活摘几百万学生的器官卖给各国受体，为一个美国人活摘10副肾脏，胡鑫宇、韩如意等；在香港反送中运动中，几十万黑人被杀害，陈彦霖遇害；文革中，中共饿死几千万人，等等，犯罪事实W总是用歌功颂德Y来替代： $-|W|=|Y|=Y$ ，则其必然有 $W=Y=0=Q$ ，依据归零绝对原则，既是W又是Y的Q必然是绝对的，其即构成好话说尽（坏事做绝、伪善）绝对原则、好话说尽（坏事做绝、伪善、粉饰太平、活摘器官、共党、东林党、虚假）断子绝孙原则。与此同时，歌功颂德Y即属虚假的、相对于犯罪事实W而存在的，相对于真实而必然是相对、有限的，真实是不可排除的，Q又是相对的，其即构成好话说尽（坏事做绝、伪善）相对（有限）原则。

如果任何罪犯包括共党好话说尽、坏事做绝Q是没报应的，可以因为粉饰太平而过关，那么，其犯罪W即是无条件的，依据无条件绝对原则，Q、W即属绝对的，记为结论F；然而，依据好话说尽（坏事做绝、伪善）相对（有限）原则、同一律，真相是不可排除的存在，犯罪W只是存在的一部分而必然不可能是绝对的乃至是相对的，记为结论G，此时，令 $R::W$ 是绝对的、 $S::W$ 是相对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而R不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而S不存在而归零，或者 $R/S \rightarrow \infty$ 时 $R+S=L$ （ $\forall L \in C$ 复数或 $L \rightarrow \infty$ ）令 $S/R \rightarrow 0$ 、 $S/R \in \emptyset$ （ $\nexists S/R \in C$ ）而不存在甚至是补位取反的，其中R、S为任意实数，即属绝对对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非A）和非A肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论G与结论F是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得好话说尽（坏事做绝、伪善、粉饰太平、活摘器官）没报应否定原则和好话说尽（坏事做绝、伪善、粉饰太平、活摘器官）必有报应原则、人在干天在看苍天有眼原则、举头三尺有神明原则、善恶必有报原则、（任何事物）善恶报应原则、好话说尽（坏事做绝、伪善、粉饰太平、活摘器官、共党、虚假、洗脑）断子绝孙原则、报应立法原则、报应原则，这就是报应立法。

(10) 赌博殿堂和科技主权殿堂、世界最大战犯英伟达黄仁勋和台积电张忠谋

从2012年之后，澳大利亚几个赌场每天的流水帐都在几万亿美元甚至几十万亿美元，这是中国一年GDP（十几万亿美元）、美国一年GDP（二十几万亿美元）的额度，可见，对人民低人权的特权阶级没发展什么高科技或先进文明，却发展出了赌博殿堂：吕不韦在国家的格局上作政治投资，特权阶级把国家作为赌博的筹码放在骰宝台上，真正的「赌国英雄」，赌可敌国的赌博殿堂就此形成：它们赌掉了世界三大金融中心的香港，毁灭了珠三角；它们赌掉上海经济中心，毁灭了长三角；它们赌掉了中国电子工业中心深圳，赌掉了中国改革开放40年的一切成果……

苏共远东支部隐瞒疫情或者释放病毒、三年严苛的疫情封控制、香港反送中屠杀几十万黑衣人、每年活摘几百万学生的器官、大连尸体标本厂（好的标本卖60万美元一具）、百年未有之大便局（厕所约饭）等，这一切只是为了赌博。整个国家的外交部、大使馆只是为一个人或几个人服务？由此可见，共产主义、特权阶级的最高形式就是赌博殿堂、超级赌场。

在台湾海峡的对面，流氓大亨黄仁勋发明了图形卡GPU成为人类新时代核武器AI的鼻祖，现在GPU的算力已经超过两万个浮点；张忠谋则依据台积电成为全世界最大的军火头子，双剑合璧缔造了当今世界的科技殿堂、科技主权教堂，与对岸的赌博殿堂遥遥相对，名副其实的冰火两重天。

众所周知，全世界的生命战场有两个，一个是人命关天的武器战场，如一战、二战的生死战场；另一个是日本的AV战场，肉搏战的激烈程度绝对不亚于热战场。流氓大亨黄仁勋的GPU和全世界最大的军火头子张忠谋的CPU刚好涵盖这两个现代化战场，真的是好死不死：全世界要抓战犯直接抓这两家伙就对了，普京和内塔尼亚胡会变成战犯都是因为台积电和英伟达即黄仁勋和张忠谋；日本AV行业会发达也都是因为黄仁勋和张忠谋。依据上述事实，三战的一级战犯的前二位必然是流氓大亨黄仁勋和世界头号军火商张忠谋，普京、内塔尼亚胡等都是小case，前两位才是战争《教父》和世界黄赌毒AV教父。风水先生查查这两个家伙的祖坟到底是什么穴位，两个家族才生出了这么两个混世魔王。撒旦最多只是撒原子弹，黄仁勋和张忠谋是直接让全人类撒手人寰，普京和美国相互丢原子弹的那一时刻的源头就是黄仁勋和张忠谋。显然，嫁人就嫁普大大，抓人就抓黄仁勋和张忠谋，搜山检海一个都不能少。台湾实在太邪恶也太有才了，蔡阴魂和赖清德算什么？

再者，黄仁勋和张忠谋也让日本军国主义满血复活，日本卖给菲律宾的大把军舰和到处签定军事互相关入协议，源头也都在张忠谋的台积电和黄仁勋的英伟达。当然，子不教父之过，美国二战后没有好好地管教先军政策的日本军国主义也要承担监护罪责。美国追求自由，结果连战犯的军国主义都自由地得以保存并满血复活，最后第一个死的一定是美国人民，因为日本军国主义是突出部，前提是先填平形变的复仇，这下美国人民有得受罪了。所以说，不劳而获的政客总是陷害养活自己的人民，自古以来一直是这样子果然没错，张果老倒骑毛驴反着来也行得通就是这原理：老百姓那是花钱买罪受，搬起石头砸烂自己的脚，只是美国这下砸得有点猛，搞不好直接就亡国了。人们都说包子倒行逆施，自由女神直接就头手倒立全栽了。

由此可见，全世界三战最大的战犯就是英伟达的黄仁勋和台积电的张忠谋，这是天篷军事法庭的第一号逮捕令。

(11) 推翻罗马规约无罪释放普京和内塔尼亚胡、十字立法（测不准立法）和一张弓立法（确定立法）、战神和赌神与专治水货的第一水利专家、儿子兵法、十字兵法、赌博圣经

战争是A(矢量为a)、B(矢量为b)双方你死我活的矢量作战，也就是英伟达黄仁勋GPU的干活，众所周知，令矢量 $(a+b) \perp (a-b)$ 为Y、或者 $(a-b)$ 斜交于 $(a+b)$ 等价于分解为两个分量 $P::(a'+b') \perp (a-b)$ 和 $Q::(a''+b'')$ 斜交于 $(a-b)$ ，其中Y和P为正交十字架G： $Y::(a+b) \cdot (a-b) = 0$ 、 $P::(a'+b') \cdot (a-b) = 0$ ，Q为斜交增量十字架：

$Q::(a''+b'') \cdot (a-b) \neq 0$ ，依此类推至于更高阶次的正交十字架和增量斜交十字架，其至少内蕴着一个正交十字架G，这就是战争、赌博等具有十字架的本质，从而构成战争（赌博）十字架原则、战争罪（战功、赌博）原则、兵无常势（水无常形）原则，依此类推至于多方战争和矢量相加等同理成立，其中十字架包括正交十字架G和增量斜交十字架Q。

在上述战争矢量W案例中，对于正交十字架G，令 $c=a+b$ 、 $d=a-b$ ，我们可以通过为战争W找一个支点，如同任何人可以通一条绳子绕过一根树干而拖动一艘不小的船只一样制造一个杠杆Q，即通过一个小的力a获得一个不限大小的巨大的力b与合成力c，这个杠杆称为十字杠杆（包括正交十字架杠杆和斜交十字架杠杆，主要是斜交或增量十字架杠杆起更大作用）。也就是说，战争用得对，我们可以以少胜多；

用不好，战端一开绝对是直接灰飞烟灭；同时，战争是独立存在体、是自贡，制造、产生了c和d两个正交的矢量或特征，造物主就显现于此，其即构成战争（赌博）无常形原则、战争（赌博）无常（黑白无常）原则、战争（战争罪、战功、赌博）博弈（兵无常形、兵无常势、水无常形、无常、杠杆、加杠杆、不确定、测不准）原则、（十字）杠杆先于战争（战争罪、战功、赌博、博弈）原则、战争（战争罪、战功、赌博、博弈）四点（十字杠杆）原则、战争（战争罪、战功、赌博、博弈）独立存在（十字架、子宫）原则，依此类推至于多方战争和矢量相加等同理成立，这就是十字立法。以色列在加沙战争中屠杀了三万多名平民百姓就是这原理，哈马斯战端一开，非生则死，赌场无输赢、无常胜将军就是这原理。

十字立法表明，十字杠杆是战争的本质，愿赌服输。《孙子兵法》说兵无常势、水无常形，军事人才都是水货标配，将帅们领兵作战那是和水货打交道，简直就是拿自己声生命和钱财开玩笑，很多人不理解；现在，我用矢量一解析，孙子兵法的这个论述立马在数学上得证，此时，《数学兵法》就此产生，精确作战从我开始，我显然不愧是精确作战的第一战神和赌场上的第一赌神，因此，十字立法是军事、赌博的核心本质，十字立法又称为军事赌博第一立法、赌博（赌场）第一立法。由此可见，天下第一战神和第一赌神即数学战神和数学赌神就此诞生，赌神驾到、战神降临，我是全世界最著名的专治水货的第一水利专家，诸方妖魔鬼怪还不拿命来？各种祸潮还不退去？同时，孙子兵法之上的《儿子兵法》、《人子兵法》、《天子兵法》、《十字兵法》、《水货兵法》也由此产生；《赌博圣经》、《水祸圣经》也从此华诞。因此，大禹治的是九州之水，本座治的是水货之祸水，即人世间的祸水。

十字立法源自2020年813的北戴河国家主席提名文件《数学立法》，我没欺骗诸位前辈吧？君主一言，驷马难追，立储机构和军方将士赶紧救驾，把东林党等各路追兵给朕端掉。

刑事犯罪是侵犯他人权利，这是从施害者到受害者的犯罪，即属落差式的差异化责任，比照胡克定律（Hook's law）偏离式拉弓回复式立法，偏离原来的平衡点A而立足于现有立足点B面向目标点C（也可能是原来的平衡点）之三点式，依据上述的报应立法、报应原则，刑事犯罪是罪责分明、确定的，不存在着任何战争罪中的十字立法博弈杠杆的不确定性，其即构成（刑事）犯罪三点式（一张弓、比基尼）原则、（刑事）犯罪确定性（非杠杆）原则，这就是说一张弓立法、三点式立法。

我们比较战争犯罪和刑事犯罪，依据战争（战争罪、战功、赌博、博弈）四点（十字杠杆）原则、（刑事）犯罪三点式（一张弓、比基尼）原则，战争是十字杠杆、四点、不确定的；刑事犯罪是非杠杆、无十字、三点式、确定的，因此，战争犯罪和刑事犯罪是完全不同，军人战功和警察功劳也是完全不同的，从而构成战争刑事不相容（分离、分立、不同）原则、战争罪刑事罪不相容（分离、分立、不同）原则、军警不相容（分离、分立、不同）原则

依据战争罪刑事罪不相容（分离、分立、不同）原则，国际刑事法庭不能也无权对普京、内塔尼亚胡发出战犯逮捕令，《国际刑事法院罗马规约》是无效的。

如果海牙国际刑事法庭有权对普京、内塔尼亚胡发出战犯逮捕令W，那么，依据（刑事）犯罪三点式（一张弓、比基尼）原则，W是非杠杆、无十字、三点式、确定的，记为结论F；然而，依据战争（战争罪、战功、赌博、博弈）四点（十字杠杆）原则、战争（战争罪、战功、赌博、博弈）独立存在（十字架、子宫）原则，逮捕令W是十字杠杆、四点、不确定的，记为结论G，此时，令 $R::W$ 是十字杠杆、四点、不确定的； $S::W$ 是非杠杆、无十字、三点式、确定的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而R不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而S不存在而归零，或者 $R/S \rightarrow \infty$ 时 $R+S=L$ （ $\forall L \in \mathbb{C}$ 复数或 $L \rightarrow \infty$ ）令 $S/R \rightarrow 0$ 、 $S/R \in \emptyset$ （ $\nexists S/R \in \mathbb{C}$ ）而不存在甚至是补位取反的，其中R、S为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非A）和非A肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论G与结论F是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得海牙国际刑事法庭逮捕普京（内塔尼亚胡、戴义夫）战犯否定（虚假、错误、不可能）原则和海牙国际刑事法庭无权逮捕普京（内塔尼亚胡、戴义夫）原则、《国际刑事法院罗马规约》对战犯（战争）无效原则。

依据无罪推定原则，普京、内塔尼亚胡、戴义夫等的战争罪是待定的，Youshi错误是大大地现在。以色列小霸王内塔尼亚胡、俄罗斯战神普京，我来救你们了，打掉你们身上的枷锁，推翻国际刑事法院的战犯逮捕令，你们自由了。当然，如果你们真有罪，那也要等战争十字军事法庭成立后再说，那时候，你们就靠自己了。今天，我能做的就这么多，依据全世界最古老的大英帝国的程序先于权利原则，推翻错误的《罗马规约》，从法律上释放普京和内塔尼亚胡，这不是古代的劫法场，而是在审判座上直接拨乱反正，看，我多么有气魄，连俄罗斯元首和以色列元首我都能救，美国欠我一个情、独裁体系的俄罗斯也欠我一笔钱。Youshi，这是日语，普京你听得懂吗？以色列那小霸王内塔尼亚胡估计是对牛弹琴、鸡跟鸭讲，全白搭了，可怜的内塔尼亚胡，霸王别鸡了。

可见，我是普京总统、美国总统的总统，万王之王、万主之主是也。因为老拜登也救不了内塔尼亚胡，只有我能办到，所以我是高于美国总统拜登的总统。我能无罪释放普京，我就是天国中专门整治普京这一级别总统的总统，大家看，普京他老人家握有能消灭地球几千次的核武器都不能拯救自己，不能将自己无罪释放；我却能不费吹灰之力地将普京无罪释放，我的能力高过普京手上能消灭地球几千次的核武器，我是核武器中的核武器、曼哈顿中的曼哈顿，不服的尽管放马过来。

(12) 中华民国和中华人民共和国互不隶属叛国原则、主权在民尚不足以宣布独立、赖清德伪总统无效
赖清德说有中华民国国籍的才是中华民国国民，因此中华人民共和国和中华民国互不隶属，实际上就是相互独立，把国籍和国家独立划等号，我们来看看这其中的法律分析。

以色列亡国2000多年，犹太民族依然不变，可见，民族籍贯高于以色列的国家籍贯，从而构成民族先于国家原则、民族籍贯先于国家籍贯原则。

国籍就是籍贯国家级别的一种，籍贯还有祖籍、学籍、族籍等，可见国籍是包含与籍贯的子集，即属相对、有限、非绝对的，从而构成国籍相对（有限、非绝对）原则。

如果赖清德的台湾人拥有中华民国国籍是中华民国国民、大陆人拥有中华人民共和国国籍就是中国人，二者互不隶属W是成立的，依据不可改变绝对原则、归一绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原

则、一项绝对即属绝对原则、同一律，二者互不隶属W即属绝对排他、互不相容、分裂、无关、绝对的，记为结论F；然而，依据国籍相对（有限、非绝对）原则、主权三在原则（主权在民、主权在天、主权在法律即主权在地）、民族籍贯先于国家籍贯原则，中华民族先于中华民国和中华人民共和国，中华民国和中华人民共和国是同一的，而不是排他、绝对的，记为结论G，此时，令 $R::W$ 是绝对、排他、互不相容的， $S::W$ 是同一不排他、相对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而R不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而S不存在而归零，或者 $R/S \rightarrow \infty$ 时 $R+S=L(\forall L \in C \text{ 复数或 } L \rightarrow \infty)$ 令 $S/R \rightarrow 0$ 、 $S/R \in \emptyset (\nexists S/R \in C)$ 而不存在甚至是补位取反的，其中R、S为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非A）和非A肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论G与结论F是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得中华民国和中华人民共和国互不隶属即独立否定（错误）原则和中华民国和中华人民共和国互不隶属同一（同宗）原则、台湾独立否定原则、一个中国原则、台湾独立叛国原则。

依据国籍相对（有限、非绝对）原则、主权三在原则（主权在民、主权在天、主权在法律即主权在地）、民族籍贯先于国家籍贯原则、排他必败（负面、害人害己）原则，国家是有主权的而必然是正面的，主权三在而在民、在天、在法三位一体方为至上之绝对归一；同时，国家是人口、资源、土地等的集合和集成，综上所述，国家即属同一的，从而构成国家同一原则、同一先于国家原则。

如果国家不是同一的，而是无关的或分裂的，那么，依据无关（分裂）相对原则、相对有限原则，国家存在无关碎片或分裂部分而必然是相对，其即属有限的，记为结论F；然而，依据主权至上绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，国家是有主权的而必然是至上的，即属绝对的而不可能是相对或有限的，记为结论G，此时，令 $R::W$ 是绝对的、 $S::W$ 是相对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而R不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而S不存在而归零，或者 $R/S \rightarrow \infty$ 时 $R+S=L(\forall L \in C \text{ 复数或 } L \rightarrow \infty)$ 令 $S/R \rightarrow 0$ 、 $S/R \in \emptyset (\nexists S/R \in C)$ 而不存在甚至是补位取反的，其中R、S为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非A）和非A肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论G与结论F是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得国家非同一（无关碎片、分裂）否定（错误、不可能）原则和同一先于国家原则、国家同一原则。

如果赖清德的台湾人拥有中华民国国籍是中华民国国民、大陆人拥有中华人民共和国国籍就是中国人，二者互不隶属W不是叛国的，那么，依据国家同一原则，W必然是同一的，记为结论F；然而，依据不可改变绝对原则、归一绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，二者互不隶属W即属绝对排他、互不相容、分裂、无关、绝对、非同一的，记为结论G，此时，令 $R::W$ 是绝对、非同一的， $S::W$ 是同一、相对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而R不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而S不存在而归零，或者 $R/S \rightarrow \infty$ 时 $R+S=L(\forall L \in C \text{ 复数或 } L \rightarrow \infty)$ 令 $S/R \rightarrow 0$ 、 $S/R \in \emptyset (\nexists S/R \in C)$ 而不存在甚至是补位取反的，其中R、S为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非A）和非A肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论G与结论F是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得赖清德非叛国否定原则和赖清德叛国原则、中华民国和中华人民共和国互不隶属叛国原则。

如果赖清德的民选总统W是有效的，那么，依据主权至上绝对原则、归一绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，赖清德的民选总统W有效必然是至上而为绝对归一的，记为结论F；然而，依据赖清德叛国原则、中华民国和中华人民共和国互不隶属叛国原则，赖清德的中华民国和中华人民共和国互不隶属是叛国的，背叛中华民国的，违背国家同一原则的，记为结论G，此时，令 $R::W$ 是绝对的、 $S::W$ 是相对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而R不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而S不存在而归零，或者 $R/S \rightarrow \infty$ 时 $R+S=L(\forall L \in C \text{ 复数或 } L \rightarrow \infty)$ 令 $S/R \rightarrow 0$ 、 $S/R \in \emptyset (\nexists S/R \in C)$ 而不存在甚至是补位取反的，其中R、S为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非A）和非A肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论G与结论F是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得赖清德民选总统有效否定原则和赖清德民选总统无效原则、赖清德伪总统原则、中华民国伪政府原则。

依据排他负面（必败）原则，赖清德中华民国和中华人民共和国互不隶属是叛国的，实质是东林党的排他灭亡大明的行径、是蒋介石以东林党模式统治中国败走台湾的失败轨迹、是当前东林党以99.9%的浙江村官窃据整个国务院而排他必败必灭罪恶的翻版，因此，赖清德是名副其实的东林党精英，与排他的蒋介石一脉相承，扛着蒋介石的中华民国国旗反中华民国，死性不改，何苦？赖清德如果能从法律上推翻我的结论，才能算有效。

包子开倒车倒行逆施，十年把中国搞成世界孤岛；蔡英文用八年时间把台湾搞成世界的台湾。包子倒行逆施基于天生反骨，纯属个人品行问题，大陆只要把包子和东林党拿掉就行了；赖清德是以排山倒海的东林党排他之势倒行逆施，可谓逆天而行，所犯为天条和法律，罪行的级别比包子大一级压死人——压迫自己成伪总统。

如果叛国者是不死的，那么，叛国W即不是绝对的，记为结论F；然而，依据主权至上绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，主权是至上的，任何非无限的 $-|W|+\infty>0$ ，这是无法背叛国家的；当 $|W|=\infty+|\Delta W|$ （ $|\Delta W|$ 为非无限大）时， $-|W|-\infty+\infty<0$ ，其才能背叛国家，因此，背叛国家（分裂国家、象包子一样开倒车毁灭国家）的罪行必然是无限大的： $|W|=\infty+|\Delta W|\rightarrow\infty$ ，不可能不是绝对的，记为结论G，此时，令 $R::W$ 是绝对的、 $S::W$ 是相对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow$

$R \in \emptyset$ 而R不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而S不存在而归零，或者 $R/S \rightarrow \infty$ 时 $R+S=L$ ($\forall L \in \mathbb{C}$ 复数或 $L \rightarrow \infty$)令 $S/R \rightarrow 0$, $S/R \in \emptyset$ ($\exists S/R \in \mathbb{C}$) 而不存在甚至是补位取反的，其中R、S为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非A）和非A肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论G与结论F是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得叛国（者）不死否定（错误）原则和叛国（者）死原则、叛国（者）必死原则。

依据国籍相对（有限、非绝对）原则、主权三在原则（主权在民、主权在天、主权在法律即主权在地）、民族籍贯先于国家籍贯原则、排他必败（负面、害人害己）原则，第一，中华民国是战败国退守台湾，主权本来就不完整而无法至上；第二，台湾主权在民并非主权三在至上，赖清德以东林党治台排他而违背中华民族同宗原则，逆天而行即为叛国罪行，排他（排斥两岸同宗的同一先于国家原则）而违背真理性的主权在天原则；第三，中华民国宪法明确规定一个中国，因此赖清德违背宪法即违背主权在法原则而违法叛国，综上所述，赖清德即为无效的伪总统，即赖清德作为中华民国总统是无效的，其主被中华民国宪法限制住，被主权在民但不在法也不在天而无法独立限制住，被中华民国战败国退守之主权不完整框架限制住，如同被法国巴黎的黑寡妇刑具所擒拿住而绿光照顶，称之为绿光立法、黑寡妇立法：看你赖清德怎么逃得掉，堪称空折腾的绿光战将，其即构成赖清德中华民国总统民选无效原则、赖清德非中华民国总统民选原则。

黑寡妇立法表明，赖清德的中华民国和中华人民共和国互不隶属为叛国，主权在民尚不足以宣布独立，堪称绿光战将，这就是赖清德520演讲的本质。

(13) 武林高手、美女美色、英雄豪杰、矫情戏子、演员（如里根）、释迦牟尼、耶稣、穆罕默德（Mohammed）、老子、孔子、川普、独裁者都无法拯救人类，唯有世宇三分和平立法

从如下事实我们可以看出，武林高手（普京、霍元甲）无法解决中国和世界根本问题，美女美色、英雄豪杰、矫情戏子、演员（如让苏联栽跟斗的里根）、释迦牟尼、耶稣、穆罕默德（Mohammed）、老子、孔子、老川头（川普）、任何独裁者等都解决不了人类和世界的根本问题。人类6000多年来，归根结底就是吃吃喝喝击鼓传花搞维持会，一群人不劳而获，另一群人活得比狗还不如（如朝鲜人民）；今天，我要用同类不相食的第一立法（零不大于零立法）、2020年北戴河提名的数学立法来解决世界人类的根本问题，用六道半导体（方程根运算半导体、矩阵通解根半导体、特解根半导体、久期根半导体、泛解根半导体、行列式根半导体或者响应性根半导体）来超越并取代场强信号半导体，等等，全中国和全人类从此过上特权阶级和普罗大众都不用干重活，平等而生活。

普京是柔道八段、跆拳道黑带就段，他是俄罗斯的民族英雄但依然无法解决民族分裂问题；霍元甲是被日本人毒死的民族英雄，他也无法让沦为东亚病夫的民族站起来，更加解决不了世界秩序的根本问题，等等，因此，武林高手无法解决中国问题和世界根本问题。

武则天是中国唯一的女皇，她无法解决身前身后的乱局；慈禧是中国最有权势的老佛爷，解决不了大清的灭亡；英国女王在位时间最长，无法解决世界三大金融中心的香港被一群赌徒在杀害三十几万黑衣人后掏空、赌光的问题，今天，香港已经成为废港，等等，可见，倾国倾城的容貌、美色无法解决中国问题和世界根本问题。

东西罗马帝国屹立世界一千多年，最后化为乌有成为历史，所有的皇帝、官员、公民、奴隶只是吃吃喝喝维持生命维他命，无法解决世界和人类的根本问题，连第一立法、十字立法都无法解决；大汉出现了文景之治等诸多中兴之治，还成功政府了匈奴，依然无法解决世界和人类的根本问题；大唐王朝叱咤风云，唐僧西天取经，大唐照样灭亡，可见国家的基本问题没有解决；元朝、大明都是万国来朝，最后也是人亡政息，可见，多少英雄豪杰也无法解决中国问题和世界根本问题。

(14) 《铁三角宪章》的新世界秩序取代把药当饭吃的旧大西洋宪章体系

如果其不是中共几年前屠杀反送中的黑衣人，民进党的蔡英文不能可能在四年前二连任，作为民主党的赖清德不可能现在三连任，赖清德520违宪台独都是中共掏光赌尽世界三大金融中心罪行的结果。现在，大陆是世界的孤岛，台湾是世界的港湾。

二战后，美国建立了一个相对稳定的秩序，让世界的科技和综合水平有了大幅度的提高，功不可没，但其解决问题的方法和力度依然有天大的问题，比如处决罪犯不及时、决心不够牢固等。

二战后，美国占领了越南后抛弃了越南，任由追随自己的越南人民被共产暴政屠杀；美国打败了阿富汗后无情地抛弃了阿富汗；美国打败了萨达姆后几尽抛弃伊拉克，任由恐怖主义势力侵蚀伊拉克也攻击美军基地；美国插手叙利亚后却在今天几乎抛弃了叙利亚……美国打一枪换一个地方，更象抗日战争时期的铁道游击队，完全不象具备真理性而必然带有普遍性的国际秩序立法者和执法者，全世界怎么办？美国怎么办？也就是说，美国不具有或者不完全具有修复世界秩序的法律或能力。

520当天，海牙国际刑事法庭ICC对内塔尼亚胡、加兰特、戴义夫、辛瓦尔、哈尼亚等发出战争罪国际逮捕令，其证明欧美体系也没有真正的法律，才无法解救内塔尼亚胡、加兰特，也就是说，面对ICC国际刑事法庭，全世界只有我有解决方案：十字立法和一张弓立法推翻国际刑事法庭和《罗马规约》，无罪释放普京、内塔尼亚胡、加兰特、戴义夫、辛瓦尔、哈尼亚，重建新的国际法律体系和国际秩序，同时审判隐瞒疫情导致全世界三年疫情死亡灾难的所有罪犯。

《新大西洋宪章》比《大西洋宪章》增加了健康危机、人权与尊严、科技主权、和平解决争端、气候、生物多样性、国际合作、核武管理等，加上罗斯福的四大自由（言论自由、信仰自由、免于匮乏自由、免于恐惧自由），它们基本上可归纳为法律、政治和民生（经济、核心是人权包括尊严），其中，民主价值观、四大自由、新冠病毒健康危机、气候、生物多样性、环保等属于经济民生（核心是人权包括尊严）A，科技主权、领土完整、国际合作等属于政治行B政，和平解决争端等属于法律范畴C，我们称之为新三权分立、三生分立、铁三角。也就是说，全世界的主权和每个国家一样，都分为行政权、法治权、人权（市场经济、民生社会）三方面三位一体，在世宇三分之后，人们发展、有病治疗的法律、行政公共秩序管理等新三权分立：吏治、法治、人权，对应世宇三分的根生、花开、正果（动力机制）

三剑客，同时依据主权在天、主权在法、主权在民进行解决，其即构成同一先于铁三角原则、铁三角定国安民原则、铁三角避免把药当饭吃（法律一脚独大）原则，这就是铁三角立法、铁三角宪章。

《新大西洋宪章》、《大西洋宪章》、罗斯福的四大自由（言论自由、信仰自由、免于匮乏自由、免于恐惧自由）等，迄今为止都没有避免西方社会以法律至上为由而把药物当饭吃，如本来属于行政失量式的国防授权法案也要用三点式的法案来实现，因此，我们用世宇三分三剑客后继续的新三权分立之铁三角宪章实现新三权分立：行政权、法治权、人权（市场经济、民生社会）分立而三位一体，其即构成铁三角新三权分立原则、铁三角三位一体原则。

此时，《铁三角宪章》的新世界秩序取代把药当饭吃的新旧大西洋宪章体系，旧世界的缺陷得以解决，旧帝国体系得以脱胎换骨为新世界秩序，人类从大西洋上岸，正式登陆文明的铁三角殿堂。